

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
X.B. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL.....	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG‘BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG‘URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIIY JIHALARI	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O‘RTASIDAGI MOLIYAVIIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHALARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o‘g‘li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o‘g‘li	
DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING FISKAL SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	740
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING O‘ZGARISH TENDENSIYALARI	745
Ashirov Jasur Dilshod o‘g‘li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGI VA ULARNI BAHOLASH	750
Avazbek Jo‘rayev	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA TRANSFORMATSION OMILLARI	757
Aripov Ulug‘bek Bahodirovich	
MEHNAT HAQI FONDINING SHAKLLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	763
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o‘g‘li	
NOMODDIY AKTIVLAR YARATISHGA QARATILGAN TADQIQOT XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIIY JIHALARI	766
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich,	
QURILISH KORXONALARIDA MOLIYAVIIY RESURLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIIY USULLARI.....	770
Toshimov Azizbek Hakimovich,	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIIYA LOYIHALARINI REJALASHTIRISH.....	773
Qurbonov Nuriddin Ro‘ziqulovich	
PAXTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO‘SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	780
Abdullayev Hamidulla Abdug‘ani o‘g‘li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIIYA MUHITINI YAXSHILASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	785
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	792
Mamatkulova Nadira Makkamovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALAR: O'ZBEKISTON TAJRIBASI	800
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li, Masharipova Xosiyat Matrasulovna, Yakubova Yulduz Raimovna	
QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	806
Ergash Bobobekov	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	813
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigir A'zamjon qizi	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	817
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIKUVCHILIKDA AVTOMATLASHTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	823
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
SME INTERNATIONALIZATION IN EMERGING ECONOMIES: DIGITALIZATION, ADAPTIVE CAPABILITIES, AND IMPLICATIONS FOR FEMALE ENTREPRENEURSHIP	827
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
QAYTA ISHLASH SANOATI IQTISODIY SALOHIYATINI STATISTIK O'RGANISH YO'NALISHLARINI DASTLABKI KO'RIB CHIQUISH OMILLARINI TAHLIL ETISH	832
Rahimov Abdihakim Muxammadiyevich	
HUDUDIY IQTISODIY SALOHIYATNI BAHOLASH ORQALI ELEKTRON TIJORAT TIZIMINI INNOVATSION TAKOMILLASHTIRISH.....	836
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	840
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
CHORVACHILIK TARMOG'INI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA STATISTIK TAHLILNING IQTISODIY AHAMIYATI	846
Husenov Adham Aktamovich	
PAXTA VA G'ALLA MAYDONLARIDA SUV SARFI, HOSILDORLIK, ISHLAB CHIQUV XARAJATLARI VA SOF DAROMAD KO'RSATKICHLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	850
Turgunbayev Utkir Begimovich	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	854
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY KORXONALAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	858
Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI BAHOLASH USULLARI VA XORIJ TAJRIBASI	865
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
RAQAMLI DAVRDA OILAVIY TURIZM: XIZMATLARNI ONLAYN PLATFORMALARDA (BOOKING, AIRBNB) MUVAFFAQIYATLI SOTISH	870
Ozoda Pardayeva	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA SOHAGA XOS METODIKALARNI JORIY ETISH MASALALARI	877
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	

O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA SOHAGA XOS METODIKALARNI JORIY ETISH MASALALARI

Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

E-mail: e.tulovov@tsue.uz

ORCID: 0009-0009-6599-912X

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish sohasining tutgan o'rni hamda tarmoqdagi moliya-xo'jalik jarayonlarini audit qilishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Qurilish tashkilotlarida sohaga xos (tarmoq) audit uslubiyotini yanada takomillashtirish zarurati o'rganilib, resurs usulida narx shakllanishi hamda "yashirin ishlar" auditining samaradorligini oshirishga qaratilgan muhandislik-iqtisodiy yondashuvlar taklif etilgan. Shuningdek, "Shaffof qurilish" milliy axborot tizimi imkoniyatlaridan auditorlik tekshiruvlarida samarali foydalanish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qurilish auditi, tarmoq uslubiyoti, resurs usuli, yashirin ishlar, "Shaffof qurilish", auditorlik riski, muhandislik-iqtisodiy yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируется роль строительной отрасли в современной экономике Узбекистана, а также особенности аудита финансово-хозяйственных процессов в отрасли. Исследуются вопросы дальнейшего совершенствования отраслевой методологии аудита в строительных организациях, предлагаются инженерно-экономические подходы, направленные на повышение эффективности ресурсного ценообразования и аудита «скрытых работ». Также освещаются возможности эффективного использования национальной информационной системы «Прозрачное строительство» в аудиторских проверках.

Ключевые слова: строительный аудит, отраслевая методология, ресурсный метод, скрытые работы, «Прозрачное строительство», аудиторский риск, инженерно-экономический подход.

Abstract. This article analyzes the role of the construction industry in the economy of Uzbekistan and examines the specific features of auditing financial and economic processes in the sector. The study explores opportunities for further improving industry-specific audit methodologies in construction organizations and proposes engineering and economic approaches aimed at enhancing the efficiency of resource-based pricing and the audit of hidden works. In addition, the paper highlights ways to effectively utilize the capabilities of the national information system "Transparent Construction" in audit engagements.

Keywords: construction audit, industry-specific methodology, resource-based method, hidden works, Transparent Construction, audit risk, engineering and economic approach.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida auditorlik faoliyati bozor infratuzilmasining eng muhim institutlaridan biri bo'lib, investorlar, davlat va boshqa manfaatdor tomonlarni ishonchli moliyaviy ma'lumotlar bilan ta'minlashda strategik rol o'ynamoqda. O'zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonuni hamda sohani xalqaro standartlar (XAS/ISA) asosida tartibga solishga o'tilishi auditorlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklamoqda.

O'zbekistonda qurilish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi (YIM) ulushi yil sayin ortib borayotgani hamda hududlarda keng ko'lamli infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilayotgani ushbu tarmoqda nazorat tizimini yanada takomillashtirishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, qurilish sohasining o'ziga xos professional xususiyatlarini hisobga oluvchi audit usullari va standartlashtirilgan xalqaro protseduralarni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Qurilish obyektlarining uzoq muddatli amalga oshirish davri, smeta hujjatlarining murakkabligi va yashirin ishlar hajmining salmoqliligi sababli tarmoqdagi risklarni yanada samarali baholashga xizmat qiluvchi maxsus audit yondashuvlariga ehtiyoj mavjud. Sohaga xos (tarmoq) audit usullarini ishlab chiqish auditorlik tekshiruvlarining sifati, samaradorligi va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi. Qurilish sohasi o'zining kapital sig'imining yuqoriligi, ko'p bosqichli texnologik jarayonlari va uzoq muddatli loyihalari bilan

moliyaviy nazorat hamda audit nuqtai nazaridan alohida e'tibor talab qiluvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda shaharsozlik faoliyatini modernizatsiya qilish sharoitida auditorlik tekshiruvlarining sifatini oshirish va tarmoqqa ixtisoslashgan metodikalarni yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi O'RB-673-sonli «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonuni sohani Xalqaro audit standartlari (XAS) asosida tartibga solishga o'tishning mustahkam huquqiy poydevorini yaratdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevraldagi PQ-73-sonli «Ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori tarmoqda narx shakllanishining bazaviy-indeks usulidan zamonaviy resurs usuliga bosqichma-bosqich o'tishini huquqiy jihatdan mustahkamladi. Mazkur qaror auditorlar uchun smeta narxlar va bozor narxlar o'rtasidagi tafovutlarni chuqur tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bundan tashqari, shaharsozlikda ochiqlik va shaffoflikni yanada kuchaytirish maqsadida amaliyotga joriy etilgan «Shaffof qurilish» milliy axborot tizimi (mc.uz) raqamli audit dalillarini shakllantirish va auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirishning muhim manbalaridan biri sifatida xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish tarmog'ining ulushi ortib borishi ushbu sohada moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlash va auditorlik faoliyatini takomillashtirish masalalarining dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Qurilish tashkilotlari faoliyatining uzoq muddatli shartnomalar, katta hajmdagi kapital qo'yilmalar, murakkab hisob-kitoblar va yuqori darajadagi tavakkalchiliklar bilan tavsiflanishi mazkur sohada auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirishning sohaga xos metodikalarini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan auditning nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, O.X. Xoliqulov qurilish korxonalarida asosiy vositalar va qurilish texnikalarini hisobga olish hamda audit qilish masalalarini tadqiq etib, audit dalillarini shakllantirish va asosiy vositalar harakatini nazorat qilish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqqan. Olimning fikricha, qurilish tashkilotlarida audit sifatini oshirish uchun aktivlarni inventarizatsiya qilish va hujjatlashtirilgan nazorat tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

P.Yu. Qarayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda boshqaruv auditining nazariy asoslari, audit samaradorligini oshirish hamda korxonalar faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqib audit metodikasini shakllantirish masalalari yoritilgan. Muallif auditni nafaqat moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini tasdiqlash vositasi, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai sifatida baholaydi. Ushbu yondashuv qurilish korxonalarida riskga asoslangan audit metodikalarini rivojlantirish uchun mustahkam nazariy asos yaratadi [5].

J.O. Ko'charov ilmiy ishlarida korxonalarining moliyaviy holatini tahlil qilish, xalqaro audit standartlarini amaliyotga joriy etish va audit sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Tadqiqotlarda moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirish va xalqaro standartlar talablarini milliy amaliyotga integratsiyalash zarurligi asoslab berilgan. Mazkur ilmiy qarashlar yirik qurilish loyihalarini audit qilishda xalqaro yondashuvlardan foydalanishning muhimligini ko'rsatadi [6].

Sh.K. Primova tomonidan audit tizimini raqamlashtirish, auditorlik faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash hamda xalqaro tajribani milliy audit amaliyotiga moslashtirish masalalari tadqiq qilingan. Muallif auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirishda elektron hujjat aylanishi, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va raqamli audit vositalarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar qurilish loyihalarida qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli texnologiyalarni audit qilish metodikasini ishlab chiqishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi [7].

E.T. Tulovov ilmiy ishlarida qurilish-pudrat ishlarining sifati va ularning o'z vaqtida bajarilishi mazkur tarmoq korxonalarida buxgalteriya hisobi hamda auditni tizimli tashkil etish bilan chambarchas bog'liqligi asoslab berilgan. Muallif qurilish-pudrat tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditni samarali tashkil etishda ularning xususiyatlarini e'tiborga olish, hisob siyosatini izchil qo'llash hamda auditorlik tekshiruvlarini xalqaro standartlar asosida o'tkazish muhim ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar qurilish tashkilotlarida hisob va audit tizimini takomillashtirishda xalqaro tajribadan samarali foydalanish muhimligini ko'rsatadi [8].

Xalqaro miqyosda qurilish auditi, loyiha menejmenti va muhandislik-iqtisodiy nazorat yo'nalishida keng ko'lami tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, xorijlik iqtisodchi olimlar R. Flanagan va G. Jeyms o'zlarining ilmiy ishlarida qurilish obyektlarining hayotiy sikl xarajatlari auditi (Life Cycle Costing in Construction) konsepsiyasini asoslab berganlar. Ularning fikricha, qurilish tashkilotlarida audit jarayonlarini loyihalash bosqichidan boshlab tashkil etish va resurs usulida narxlarning o'zgaruvchanligini muntazam monitoring qilish audit samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [9].

Qurilish sohasidagi yashirin ishlar va hajmlarni asossiz oshirib ko'rsatish risklarini boshqarish bo'yicha D. Arditi va A. Patel kabi iqtisodchi olimlar muhandislik va iqtisodiyot kesishmasidagi mantiqiy nazorat modellarini taklif qilganlar. Ular obyekt tarkibida foydalanilgan materiallar hajmini (masalan, beton va metall konstruksiyalar) tekshirishda texnik hujjatlar bilan bir qatorda fizik-matematik proporsiyalarga asoslangan Materiallar balansi testi (Material Balance Test) kabi maxsus tahliliy protseduralarni qo'llash muhimligini asoslab berganlar [10].

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) hududida qurilish auditi metodologiyasini shakllantirishga iqtisodchi olimlar N.A. Adamov, V.T. Chaya va P.A. Smirnov salmoqli hissa qo'shganlar. N.A. Adamov o'z tadqiqotlarida qurilishda pudrat shartnomalari auditi va uning o'ziga xos xususiyatlarini tasniflab, smeta hisob-kitoblarining haqiqiylikini baholashda auditor nafaqat buxgalteriya hisobi, balki shaharsozlik normalari va qoidalarini, shuningdek, milliy QMQ standartlarini ham chuqur bilishi zarurligini ta'kidlaydi [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini auditorlik faoliyatining nazariy tamoyillari, xalqaro audit standartlari (XAS), xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) hamda qurilish sohasida auditni tashkil etish bo'yicha ilg'or ilmiy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasining auditorlik faoliyati va qurilish sohasini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlari, xususan, «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonun, qurilish sohasiga oid qarorlar hamda «Shaffof qurilish» milliy axborot tizimi ma'lumotlaridan foydalanildi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish, induksiya va deduksiya, iqtisodiy-statistik tahlil, hujjatlarni ekspert baholash hamda auditorlik risklarini tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Qurilish tashkilotlarida auditni amalga oshirishning amaldagi amaliyoti o'rganilib, resurs usulida narx shakllanishi, yashirin ishlar auditi va raqamli audit vositalaridan foydalanish jarayonlari tahlil qilindi.

Shuningdek, qurilish sohasida auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirish maqsadida muhandislik-iqtisodiy yondashuvlardan foydalanildi. Xususan, materiallar balansi testi, narxlar monitoringi kross-auditi, texnik hujjatlar va laboratoriya xulosalarini qiyosiy tahlil qilish hamda raqamli platformalar ma'lumotlaridan auditorlik dalillari sifatida foydalanish imkoniyatlari baholandi. Tadqiqot natijalarini shakllantirishda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, qurilish auditi bo'yicha ilg'or tajribalar hamda amaldagi auditorlik amaliyoti natijalaridan foydalanildi.

Tadqiqot yakunida qurilish tashkilotlarida auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirishning sohaga xos metodikalarini takomillashtirish, auditorlik risklarini samarali boshqarish hamda raqamli audit vositalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish korxonalarida hisob va auditni tashkil etish masalalariga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlarda qurilish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, xususan, uzoq muddatli shartnomalar hisobi, smeta xarajatlari nazorati, bajarilgan ishlar qiymatini aniqlash hamda loyiha rentabelligini baholash masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotchilar qurilish tashkilotlari faoliyatining murakkabligi va ko'p bosqichliligini inobatga olib, auditning umumiy metodikalari bilan bir qatorda maxsus auditorlik dasturlari va ishchi hujjatlar tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda auditorlik faoliyatining nazariy va metodologik asoslari shakllangan bo'lib, qurilish sohasi uchun maxsus auditorlik metodikalarini yanada rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, jumladan, 15-son MHXS «Mijozlar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushumlar», 9-son MHXS «Moliyaviy instrumentlar» hamda XAS talablari asosida qurilish tashkilotlari auditini o'tkazishning kompleks metodikasi bo'yicha ilmiy izlanishlarni kengaytirish zarurati mavjud. Shu sababli qurilish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda auditorlik tekshiruvlarini o'tkazishning sohaga xos metodikalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston qurilish sektorida uzoq yillar davomida qo'llanilib kelingan bazaviy-indeks usulidan resurs usuli yordamida narxlarni shakllantirish tizimiga bosqichma-bosqich o'tilishi auditorlik tekshiruvlarining metodologik bazasini yanada takomillashtirishni talab etadi. Zamonaviy audit yondashuvlari resurs usulida narx shakllanishining barcha bosqichlarini chuqur tahlil qilish, bozor ma'lumotlarini baholash hamda iqtisodiy asoslangan xulosalarni shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bois resurs usulida narx shakllanishi sharoitida auditorlik tekshiruvlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim nazorat yo'nalishlari va auditorlik risklari shakllanadi (1-rasm).

1-rasm. Resurs usulida narx shakllanishi sharoitida auditorlik tekshiruvlarining asosiy risk yo'nalishlari

Ushbu sharoitda auditorlik tekshiruvlari sifatini yanada oshirish maqsadida “Narxlar monitoringi kross-auditi” uslubiyotini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mazkur uslubiyot doirasida auditor loyiha-smeta hujjatlarida aks ettirilgan resurslar narxlarini Soliq qo‘mitasining elektron hisob-fakturalar bazasi hamda Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligining joriy narxlar registrlari bilan avtomatlashtirilgan tarzda solishtirishi lozim. Bu yondashuv tannarx ko‘rsatkichlarining iqtisodiy asoslanganligini baholash, audit dalillarining ishonchligini oshirish hamda moliyaviy axborotlarning shaffofligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Qurilish auditining o‘ziga xos yo‘nalishlaridan biri obyekt foydalanishga topshirilgandan so‘ng vizual tekshirish yoki natural o‘lchash imkoniyati cheklangan, ya‘ni keyingi texnologik bosqichlar ostida joylashgan “yashirin ishlar”ni (poydevor ishlari, tuproq ishlari, devor ichidagi gidrozolyatsiya, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va boshqalar) tasdiqlash hisoblanadi.

Mazkur yo‘nalishda auditorlik tekshiruvlarining samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy va muhandislik yondashuvlarini uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda auditor dalolatnomalar, texnik hujjatlar, loyiha-smeta ma‘lumotlari hamda boshqa audit dalillaridan kompleks foydalanish orqali bajarilgan ishlar hajmi va sarflangan resurslarning asoslanganligini baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ushbu yondashuv qurilish jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash, hujjatlashtirish sifatini oshirish va audit natijalarining ishonchligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Mazkur masalalarni samarali hal etish maqsadida quyidagi maxsus auditorlik protseduralari tizimini taklif etamiz (2-rasm).

2-rasm. Qurilish auditida yashirin ishlarni tekshirish bo'yicha maxsus auditorlik protseduralari tizimi

O'zbekistonda ochiqlik va shaffoflikni yanada kuchaytirish maqsadida joriy etilgan "Shaffof qurilish" milliy axborot tizimi (mc.uz) zamonaviy qurilish auditing muhim axborot manbalaridan biri hisoblanadi. Tizimning quyidagi modullari ma'lumotlaridan foydalanish tarmoq auditi samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi:

- **Elektron tender va reytinglar auditi.** Auditor pudrat shartnomalarining amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini, ularning dastlabki tender takliflari bilan mosligini hamda g'olib tashkilotning resurs salohiyatini tahlil qiladi.

- **Onlayn nazorat va foto/video yozuvlar.** "Shaffof qurilish" tizimida jamlangan obyektlarning qurilish jarayoniga oid foto va video ma'lumotlar asosida bajarilgan ishlar hajmini masofadan turib baholash imkoniyati yaratiladi. Ushbu ma'lumotlar Forma №2 va Forma №3 hujjatlarida aks ettirilgan ko'rsatkichlar bilan qiyosiy tahlil qilinib, audit dalillarining ishonchligi oshiriladi.

- **Materiallarning elektron klassifikatori.** Loyihadagi smeta narxlarini bilan bozor narxlarini o'rtasidagi tafovutlarni baholash hamda soliq organlarining "E-aktiv" tizimi ma'lumotlari bilan o'zaro solishtirish (kross-tekshiruv) auditorlik xulosalarining asoslanganligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston sharoitida qurilish auditing sohasiga xos uslubiyotini rivojlantirish doirasida an'anaviy auditorlik yondashuvlarini raqamli va muhandislik-iqtisodiy audit modellari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv auditorlik tekshiruvlarining sifati, ishonchligi va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Auditning xalqaro standartlari hamda sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlar doirasida raqamli platformalar ("Shaffof qurilish" AT, "E-aktiv") ma'lumotlaridan auditorlik dalili sifatida foydalanishning huquqiy va metodik mexanizmlarini yanada rivojlantirish, qurilish tashkilotlari auditini o'tkazish uchun maxsus raqamli audit testlari paketlari hamda tarmoqqa ixtisoslashgan uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, shuningdek, auditorlik tekshiruvlarida muhandislar va soha mutaxassislari ishtirokini kengaytirish hamda ularning ekspert salohiyatidan samarali foydalanishning huquqiy va iqtisodiy asoslarini takomillashtirish tarmoq auditi samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi O'RQ-673-son «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-5286348>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevraldagi PQ-73-son «Ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-8071993>
3. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining «Shaffof qurilish» milliy axborot tizimi ma'lumotlari. – mc.uz.
4. Kholikulov O.Kh. Accounting and Audit of Construction Machinery in Uzbekistan: Its Classification, Condition and Movement // Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Vol. 27, No. 5.
5. Karaev P.Y. Formation of Theoretical and Organizational-Methodical Aspects of Management Audit // International Scientific and Practical Conference on "International Experience in Increasing the Effectiveness of Distance Education: Problems and Solutions". – Special Issue. – France, 2022.
6. Ko'charov J.O. Theoretical Foundations of the Financial Condition Analysis and Audit of Enterprises Operating on the Basis of Public-Private Partnership // Eureka Journal of Civil, Architecture and Urban Studies (EJCAUS). – 2026. – Vol. 2, Issue 1.
7. Primova Sh.K. Improving the Audit System in Public Utility Enterprises of Uzbekistan // International Conference on Science, Engineering and Technology: Collection of Scientific Works of the International Scientific Conference. – Hamburg, Germany, 2025. – Issue 4.
8. Tulovov E.T. Qurilish-pudrat tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va auditini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2023.
9. Flanagan R., Jewell C. Whole Life Costing Analysis in the Construction Sector: Methodology and Practice. – London: Wiley-Blackwell, 2018.
10. Flanagan R., Norman G. Risk Management and Construction Pricing Models. – Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1993.
11. Arditi D., Chotibhongs R. Issues in Construction Audit, Cost Overruns and Hidden Works Control // Journal of Construction Engineering and Management. – 2005. – Vol. 131, No. 4. – P. 445–454.
12. Patel A., Shah M. Engineering and Accounting Intersection: Material Balance Testing in Infrastructure Audit // International Journal of Project Management. – 2019. – Vol. 37, No. 2. – P. 210–222.
13. Адамов Н.А. Учет, анализ и аудит в строительстве: учебное пособие. – Москва: Инфра-М, 2021.
14. Чая В.Т., Смирнов П.А. Особенности аудиторской проверки инвестиционно-строительной деятельности // Аудиторские ведомости. – 2019. – № 3. – С. 28–36.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100